

HOSPITALIZAÇÕES POR ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO DE CAUSA DIVERTICULAR NO NORDESTE DE 2018 A 2022

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10280351

Jéssica de Lima Rego Ferreira

Coautor(es):

Antonio Gabriel Coimbra Rocha,

Lorena Carvalho Menezes,

Miquéias de Oliveira Silva,

Thiago Miranda Santos de Lima Costa,

Orientador: Renandro de Carvalho Reis

RESUMO

INTRODUÇÃO: O abdome agudo infamatório é uma patologia que causa dor levando o paciente a procurar a atenção secundária, a exemplo da diverticulite aguda (DA), onde herniações da mucosa colônica sofrem um processo infamatório. OBJETIVO: Investigar o perfil das hospitalizações por diverticulite aguda no Nordeste. METODOLOGIA: Estudo quantitativo e documental, com dados do Sistema de Informações Hospitalares do DATASUS. Amostra composta de pacientes internados para tratamento de

DA de janeiro de 2018 a dezembro de 2022 no Nordeste (NE). Foram analisados óbitos, taxa de mortalidade, cor/raça e faixa etária.

RESULTADOS: O NE registrou 5.107 internações, sendo 2.576 (50,44%) em mulheres e 2.531 (49,55%) em homens, a maioria na Bahia (1301; 26,6%) Houve aumento a cada década de vida, com pico de 60-69 anos (1.083; 21,2%), e declínio nas décadas seguintes de 70-79 (894; 17,5%) e 80 anos ou mais (533; 10,4%). Houve predomínio em pardos (2.569; 50,30%). A maior mortalidade por internação foi aos 80 anos ou mais (18,57%) e no sexo masculino (8,3%) em oposição ao feminino (7,8%); maior no Maranhão (12,3%). Houve 411 óbitos, com destaque para a Bahia (116; 28,2%) e em pardos (184; 44,8%). As internações aumentaram anualmente, partindo de 896 em 2018 para 1.072 em 2022, um crescimento de 19,64%; o número de óbitos saltou de 57 em 2018 para 91 em 2022, um crescimento de 59,6%.

CONCLUSÃO: As internações e óbitos por diverticulite aguda predominaram nos pacientes idosos, pardos, de 60-69 anos, na Bahia. Os óbitos aumentaram com a idade, com pico da sexta à sétima década e posterior declínio. No último ano, a morbidade aumentou quase um quinto e a mortalidade superou a metade em crescimento em relação ao ano inicial.

Referências

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde – DATASUS. Disponível em:<<http://www.datasus.gov.br>>. Acesso em: 18 de março, 2023.
2. TOWNSEND, Courtney et al. Sabiston: Tratado de Cirurgia. 18 Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

Uninovafapi

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil